

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20138792>

**JINOYAT PROTSESSUAL KODEKSI BO‘YICHA QIYOSIY TAHLIL
HUDUDIY JIHATDAN SUDLOVGA TEGISHLILIK
GERMANIYA FEDERATSIYASI HAMDA O‘ZBEKISTON MISOLIDA**

Sulaymonova Gulinura Jasur qizi

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti

Xalqaro huquq fakulteti 2-kurs talabasi

E-mail: gulinurasulaymonova@gmail.com

ABSTRACT

Ushbu maqola jinoyat ishlarini hududiy jihatdan sudlovga tegishlilik masalasini o‘rganib chiqadi. Hududiy jihatdan sudlovga tegishlilik masalasini o‘rganish jarayonida Germaniya Federatsiyasi hamda O‘zbekiston Respublikasidagi o‘xshashliklar hamda farqlar tahlil qilinadi. Hududiy jihatdan sudlovga tegishlilik masalaining jinoyat ishini amalga oshirishdagi roli ikki xil huquq tizimlari, ya’ni anglo-sakson hamda roman-german huquq tizimlarida o‘rganiladi.

Kalit so‘zlar: jinoyat protsessual qonunchiligi, hududiy jihatdan sudlovga tegishlilik, *locus delicti*, yuqori turuvchi sud, protsessual harakatlar, dastlabki tergov, birinchi instansiya sudi, anglo-sakson huquq tizimi, roman-german huquq tizimi

KIRISH

Jinoyat ishlarini hududiy jihatdan sudga tegishlilikini aniqlashda, ikki davlat qonunchiligida ham *locus delicti* qoidasi ustun rol o‘ynaydi.

Locus delicti-bu jinoyat qayerda sodir etilgan bo‘lsa, o‘sha hududning jinoyatni tergov qilish hamda sudda ko‘rishda ustun huquqqa ega bo‘lishini anglatadigan qoidadir¹. Ammo shunday jinoyatlar borki, masalan uzoqqa cho‘zilgan hamda davomli jinoyatlarda jinoyat sodir etilgan joyni aniqlash imkoni mushkul ishga aylanadi. Yoki kiberjinoyatlarda ham *locus delicti* qoidasini qo‘llagan holda sud ishlarini amalga oshirish bir muncha qiyin. Shunga qaramasdan *locus delicti* ning jinoyat ishini yuritish uchun bir muncha afzalliklar berishini ham e’tibordan chetda qoldirmaslik kerak. Masalan:

¹ Locus Delicti and Criminal Jurisdiction | Netherlands International Law Review | Cambridge Core
<https://share.google/9TU3FSxzFpOKldUpw>

1) Jinoyat ishini *locus delicti* qoidasiga tayangan holda yuritish jinoyat sodir etilgan joydan dalill hamda ashyolarni topish hamda guvohlarni so‘roq qilish kabi protsessual harakatlarni osonlashtirish imkoniyatini taqdim qiladi.

2) Ushbu qoida qaysi sud ishni ko‘rib chiqishga vakolatli ekanligini aniq va Ravshan qilib beradi. Sudni tanlash kabi ortiqcha protsessual harakatlarga ehtiyoj qolmaydi.

Locus delicti qoidasi hozirda, asosan sud ishlariga ko‘maklashish uchun qo‘llanilsa, oldingi paytlarda anglo-sakson huquq tizimida aybdor shaxsni qay darajada jazolanishini ham belgilab bergan. Xususan, ushbu holatga John Grishamning “Time To Kill” asarida guvoh bo‘lishimiz mumkin. Ushbu asarda bosh qahramon, Carl Lee, ning jinoyat sodir qilgan joyida sud qilinishi, uning taqdirini belgilashda muhim rol o‘ynagan. Chunki ushbu romandan ko‘rishimiz mumkinki, Ford County, ya’ni Carl Lee jinoyat sodir qilgan joyda qora tanli aholi aholining atigi 23%ini tashkil etgan. Bundan aniq bo‘ladiki 18 juriylarning 1/3 qismiga qora tanli aholi bo‘lishi mumkin edi. Bu esa o‘sha paytdagi irqchilikning ayni cho‘qqisiga chiqqan payti, Carl Lee uchun og‘ir oqibatlariga olib kelish ehtimoli katta edi.

Ham anglo-sakson, ham roman-german huquq tizimida sudga tegishlilik qoidasiga qarchi chiqqan holda, sud ishlarini amalga oshirish joyini boshqa hududga ko‘chirish mumkin. Aglo-sakson tizimida ushbu holat juriylarning qaror qabul qilishida xolislikni

ta’minlash uchun amalga oshirilsa, roman-german huquq tizimida ushbu holat guvohlarni so‘roq qilishni hama boshqa protsessual harakatlarni amalga oshirish jarayonida samaradorlikni oshirish uchun qo‘llaniladi.

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA HUDUDIY JIHATDAN SUDLOVGA TEGISHLILIK

Umumiy holda jinoyat ishini sudga tegishliligini aniqlashda 4ta mezonga amal qilinadi:

- 1) Turdosh yoki predmeti bo‘yicha
- 2) Jinoyatchi shaxsiga ko‘ra
- 3) Hududiylikka ko‘ra tegishlilik
- 4) Mustasno tegishlilik¹

Ushbu mezonlardan biri bo‘lgan hududiylikka ko‘ra tegishlilik mazmuniga JPKning 390-moddasida aniqlik kiritilgan. Unga ko‘ra hududiy tegishlilik bu sud ishini qaysi sud birinchi instansiya sifatida yuritishini belgilab beradigan qoida ekanligi

¹ SUDLOVGA TEGISHLILIK TUSHUNCHASI VA UNING HUQUQIY MOHIYATI
<https://share.google/qcfLe5LBXxW75hzol>

ta'kidlangan. Unga ko'ra jinoyat ishi qaysi hududda sodir etilgan bo'lsa, o'sha hududning jinoyat ishlari bo'yicha sudi sud ishlarni ko'rish uchun vakolatlari hisoblanadi.

Agar jinoyat ishini qayerda sodir etilganini topish imkoni bo'lmasa, unda tergov ishlari qayerda amalga oshirilgan bo'lsa, o'sha joyda sudlov ishlari ham amalga oshiriladi.

Jinoyat ishlari birlashtirilganda, ya'ni bir guruh shaxslarni turli hududlarda sodir etgan jinoyatlari, yoki bir shaxsni bir necha jinoyatini sudda ko'rish bo'yicha ishlarda sud ishi birlashtirilishi mumkin. Faqatgina sodir etilgan qilmishlar bir xil darajadagi turli hududdagi sudga tegishli bo'lsa, sud ishi dastlabki tergov yoki surishtiruv qaysi hududda tugatilgan bo'lsa, o'sha hududdagi sud tomonidan sud ishlari amalga oshiriladi.

Agar sud ishini samarali, xolis hamda to'la ko'rish uchun boshqa sudga o'tkazish masalasi yuqori sud raisi qarori bilan amalga oshiriladi. Sud ishini viloyatdagi yoki Qoraqalpog'iston Respublikasiga o'tkazosh masalasi hal qilishda, Oliy sud Raisning qarori kerak bo'ladi.

Agar sud majlisi boshlangunga qadar, ishning boshqa sudga tegishliligi aniqlangan taqdirda, sud tegishligi bo'yicha boshqa sudga o'tkaziladi. Agar sud ishi tegishlilik bo'yicha boshqa sudga tegishli bo'lgan, ammo bir xil darajadagi boshqa sudda ish ko'rilishi boshlangan bo'lsa, sud ishini yuritishga ushbu holat ta'sir qilmasa, birinchi sudda sud ishi yuritilishi davom etishiga ruxsat beriladi.

Ammo sud ishi yuqori sudga yoki harbiy sudga tegishliligi aniqlansa, unda sud ishining quyi sud tomonidan amalga oshirishiga yo'l qo'yilmaydi.

GERMANIYA FEDERATSIYASIDA HUDUDIYLIK JIHATDAN SUDGA TEGISHLILIK

Germaniya qonunchiligi bo'yicha jinoyat sodir etilgan joy, hududiy jihatdan sudga tegishlilikni aniqlab beradigan joy hisoblanadi. Ammo qonunchilikda O'zbekiston qonunchiligiga qaraganda bir muncha batafsil hamda farqi jihatlar moddalar kiritilingan. Xususan, faqatgina jinoyat sodir etilingan joy emas, balki jinoyat alomatlari qandaydir nashrda e'lon qilinsa, unda o'sha nashr chop ettirilgan hududdagi sud ushbu ishni ko'rib chiqishga vakolatli bo'ladi.

Ikki qonunchilikning eng farqli jihati shundaki, Germaniyada faqat jinoyat sodir etilgan joydagi sud emas, balki jinoyat sodir etgan shaxsning yashash joyidagi yoki doimiy yashash joyidagi sud ham ishni ko'rib chiqishga vakolatli bo'ladi.

Germaniya JPKda nafaqat mamlakat ichidagi jinoyatlar bo'yicha hududiy jihatdan sudlovga tegishlilik masalasiga ochiqlik kiritilingan, balki mamlakat tashqarisidagi, ammo Germaniya kemalariga hamda fuqarolariga tegishli jinoyatlar masalasiga ham aniqlik kiritilib ketilgan. Masalan, agar Germaniya bayrog'i

tushirilgan kemalarda yoki havo kemalaridagi jinoyat uchun vakolatli sud bu- kema birinchi bor ro'yxatdan o'tkazilgan port hududidagi sud yoki kema birinchi marta port hududiga kirgan joydagi sud vakolatli hisoblanadi. Ochiq dengizda sodir etilgan joylardagi jinoyatlar uchun sud esa Hamburg shahridagi sudlar hisoblanadi.

Ekstraterritorial huquqqa ega bo'lgan Germaniya fuqarolari hamda davlat xizmatchilariga oid xorijda sodir etilgan jinoyat ishlari, ushbu shaxslar Germaniya hududidagi oxirgi yashash joyidagi sud bo'yicha yoki bunday joy mavjud bo'lmagan taqdirda davlat hukumati joylashgan yerdagi sud vakolatli hisoblanadi. Ammo ushbu qoida faxriy konsullarga nisbatan qo'llanilmaydi. Eksterritorial huquq- bu xalqaro huquqda xorijiy davlatlar, xalqaro tashkilotlar yoki ularning vakillariga agar ular xorijiy davlatda faoliyat yuritgan paytlarida beriladigan immunitetdir¹.

Agar Germaniya har Qurolli Kuchlar harbiylarining xorijdagi maxsus xizmat davomida jinoyat sodir etishsa, unda Germaniyadagi Kempten shahridagi sud vakolati hisoblanadi.

Agar bir nechat bir-birig bog'liq bo'lgan jinoyat ishlari turli xil sudlarda ko'rilyotgan taqdirda, prokuratura organing arizasiga ko'ra, albatta sudlarning roziligi asosida, ishlar birlashtirilishi mumkin. Bu erda nafaqat prokuratura, balki sudning ham ishlarni birlashtirish bo'yicha qaror qabul qilishga vakolatli ekanligini ko'rishimiz mumkin. O'zbekistonda esa yuqori turuvchi sudning qaroriga binoan ishlar birlashtirishi yoki boshqa sudga berilishi mumkin. Germaniyada esa yuqori turuvchi sud faqatgina quyi turvchi sud ishlarni birlashtirishga rozilik bermasa, hamda ushbu masala bo'yicha prokuror yoki ayblanuvchi ariza kiritsagina ishlarni birlashtirish uchun qaror chiqarishga haqli hisoblanadi. Yoki sud ishlari ko'rishda xolislikka shubha bo'lsa, o'sha sudda jinoyat ishini ko'rish aholining manfaatlariga tahdid slogan taqdirda ham yuqori sud jinoyat ishini boshqa sudga berishga vakolatlidir. Bundan tashqari hududiy jihatdan sudga tegishlilik bo'yicha nizo kelib chiqqan taqdirda, yuqori turuvchi sud ushbu masalani hal qiladi. O'zbekiston Respublikasi JPK ning 394-moddasida sudlovga tegishlilik masalasi bo'yicha tortishuvga yo'l qo'yilmasligi alohida belgilaib qo'yilgan.

Germaniyada sud jinoyat ishi bo'yicha vakolatlilik masalasini sud majlisidan oldin mustaqil hal qilishi lozim. Agar sud majlisi boshlangan taqdirda esa, faqat ayblanuvchigina vakolaltlik masalasi bo'yicha shikoyat keltirishga haqlidir. Ammo ushbu shikoyat ayblanuvchining so'roq qilinishidan oldin amalga oshirilishi zarur. Agar ayblov Yevropa Ittifoqi prokuraturasi tomonidan qo'yilgan bo'lsa, ayblanuvchining e'tirozi asosida ushbu organ sudda ko'rilyotgan jinoyat ishini

¹ Extraterritoriality | International Law & Human Rights | Britannica <https://share.google/G88B1FclUvwsSFLYZ>

qo'zg'atishga vakolatligini ham tekshiradi. Yevropa Ittifoqi prokuraturasi faqat iqtisodiy jinoyatlar bo'yicha ish qo'zg'atishga vakolatli hisoblanadi¹.

Xulosa qilganda, hududiylik jihatdan sudlovga tegishlilik ikkala mamlakat ham roma-german huquqiy tizimiga mansubligi sabab, bir xil mezonlarga amal qilishadi. O'zbekistonda faqat yuqori turuvchi sudning qarori asosida jinoyat ishini ko'rish bo'yicha jinoyat ishi boshqa bir sudga olib berishga vakolatli bo'lsa, Germaniyada nafaqat yuqori turuvchi sud, balki prokuraturaning ushbu masalani hal qilishda vakolati bor. Germaniya jinoyat protsessual qonunchiligida jinoyat ishini hududiylik jihatdan tegishliliigi bo'yicha batafsil yoritilgan bo'lsa, O'zbekiston jinoyat protsessual qonunchiligida esa faqat mamlakat ichida sodir etilgan jinoyatlarning hududiy jihatdan sudlovga tegishlilik masalasiga oydinlik kiritilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksi
2. Germaniya Federatsiyasi Jinoyat protsessual kodeksi(Strafprozeßordnung)
3. European Public Prosecutor's Office - EPPO Directive
4. Jinoyat protsessual huquqi darslik. <https://buxyurtex.uz/wp-content/uploads/2021/12/Jinoyat-protsessual-huquqi.pdf>

¹ European Public Prosecutor's Office - EPPO | European Union https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/search-all-eu-institutions-and-bodies/european-public-prosecutors-office-epo_en